

КИНЕМАТИКА КОРИЧНЕВЫХ КАРЛИКОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ СОЛНЦА

Е. С. Постникова¹, М. Д. Сизова¹, Т.Б. Кескин², Н. В. Чупина¹, С. В. Верещагин^{1,*}

¹ Институт астрономии РАН, ул. Пятницкая 48, Москва, 119017, Россия

² Кафедра Астрофизики и звездной астрономии, физический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Университетский пр.13, 119234, Москва, Россия

*E-mail: svvs@ya.ru

По каталогу (Reylé et al. 2021, $r < 10$ пк от Солнца) составлен список коричневых карликов (КК), для которых удалось найти компоненты пространственных координат и скорости ($n=13$). В рамках классической модели Галактики проведены численные расчеты орбит КК нашего списка. Распределение большинства КК нашего списка по эксцентриситету орбиты (e) оказалось на узком интервале значений $e=0.04 - 0.16$, что говорит о сравнительно однородном возрасте большей части объектов и их принадлежности к одной кинематической подсистеме. Исключением является объект Gaia EDR3 ID 1589250088362827776, кинематика которого ($e=0.41$) свидетельствует о его возможной принадлежности гало. Распределение по Z_{max} показало, что подавляющее большинство КК нашего списка входят в состав населения “тонкого” диска с $Z_{max} < 600$ пк.

Ключевые слова: коричневые карлики, окрестности Солнца, кинематика

1. ВВЕДЕНИЕ

Коричневые карлики (КК) представляют собой объекты с массами в диапазоне от $0.012 M_{\odot}$ (Spiegel et al., 2010 [1]; Chabrier et al. 2005 [2]) до $0.0767 M_{\odot}$ (Burrows et al., 1993 [3]; Adams et al., 1997 [4]), или, соответственно, от 12.57 до 80.35 M_J . В них идут реакции ядерного синтеза на ядрах лёгких элементов (дейтерия, лития, бериллия, бора). После исчерпания запасов ядер лёгких элементов термоядерные реакции прекращаются, после чего коричневые карлики относительно быстро остывают, и превращаются в темные холодные газовые объекты.

Ранее считалось (Salpeter, 1955 [5]), что начальная функция масс объектов такова, что чем меньше масса объекта, тем больше таких объектов. Однако современные исследования, основанные на моделировании и наблюдениях, показали, что имеются уточнения классической функции масс (Salpeter, 1955 [5]), и самым распространенным типом звезд являются красные карлики (Kroupa, 2001 [6]; Chabrier, 2003 [7]; Kroupa et al., 2013 [8]; Kirkpatrick et al., 2024 [9]). На основе этих и подобных им исследований производится поиск «недостающих» маломассивных объектов.

Vejar et al. (2001) [10] провели анализ функции масс звездного скопления σ Ориона. Расчеты выполнены с использованием современных эволюционных моделей (Lyon Group

models). Исследуемый диапазон масс: $0.2 M_{\odot}$ (маломассивные звезды), $0.075 - 0.013 M_{\odot}$ (коричневые карлики), $<0.013 M_{\odot}$ (свободно дрейфующие планеты). Основываясь на выводах (Vejar et al. 2001 [10]) было показано, что функция масс скопления σ Ориона продолжает возрастать с уменьшением массы объектов. Объекты с массой до $0.005 M_{\odot}$ достаточно распространены, формирование свободно дрейфующих планет может быть обычным явлением. Естественно, σ Ориона – это молодое рассеянное скопление и его функция масс характерна для галактического диска. Если принять, что функция масс σ Ориона характерна для галактического диска, то рядом с Солнцем может существовать значительное количество свободно дрейфующих планет с массой $1 - 12 M_J$. По данным Vejar et al. (2001) [10] в радиусе 10 пк ожидается наличие 239 звезд, 117 коричневых карликов, 113 свободно дрейфующих планет. Таким образом, свободно дрейфующие планеты могут образовываться независимо, а не только в результате выброса из планетных систем.

В работе Reylé et al. (2021) [11] использованы параллаксы Gaia EDR3 (Gaia Collaboration et al., Brown et al., 2021 [12]) для переписи объектов в пределах 10 пк. Первая компиляция была сосредоточена на объектах, наблюдаемых Gaia. в качестве теста обеспечения качества для 100 пк Каталога близких звезд Gaia (GCNS, Gaia Collaboration et al., 2021 [13]). Были добавлены коричневые карлики с недавними измерениями параллакса, которых еще нет в SIMBAD, и экзопланеты, проверенные авторами каталога. Каталог [11] содержит 541 объект, включая: коричневые карлики и экзопланеты в 339 системах, расположенные в пределах 10 пк от Солнца.

Еще одна оценка численности КК по данным Gaia сделана (Kirkpatrick et al. 2024 [9]). В радиусе 10 пк от Солнца найдено 462 КК в 339 системах. Еще 90 систем с КК можно считать «потерянными», если опираться на количество объектов в радиусе 5 пк и продолжить распределение плотности равномерно до 10 пк (Scholz and Mints, 2024 [15]). По этой причине крайне важно иметь точные данные о слабых объектах в ближайшей солнечной окрестности и иметь представление о том, где они могли образоваться.

2. ДАННЫЕ

Наш список КК из (Reylé et al. 2021 [11]) сформирован объектами, для которых ObjType=BD (здесь и далее имена параметров взяты из оригинального каталога) и включает $n=97$. Из них 6 пар объектов имеют по 2 измерения (являются двойными), при этом астрометрия в каталоге одинакова, а фотометрия разная. Из этих пар мы оставили по одной звезде, см. Таблицу 1. Итого в нашей выборке остался 91 коричневый карлик. Распределение на небе КК нашей выборки показано на Рис. 1.

Таблица 1. Пары звезд Gaia и критерии, по которым оставили одну звезду из пары.

Имя	Критерий выбора
Luhman 16	Взята звезда с G из GEDR3

Имя	Критерий выбора
eps Ind	Взята звезда с G из GEDR3
2MASS J14162408+1348263	Взята звезда с G из GEDR3
WISE J121756.90+162640.8	Взята звезда, для которой известны J, H, K
WISEPA J045853.89+643452.9	Две абсолютно одинаковые записи, одна удалена
CWISE J061741.79+194512.8	Взята звезда с GCode=10 (G derived from spectral type)

Рис. 1. Распределение КК нашего списка на небе в экваториальной системе координат (ep=2000).

Из 91 КК нашего списка только 13 имеют измеренные лучевые скорости, для которых может быть определена пространственная скорость. Для остальных коричневых карликов судить о движении мы можем только по собственным движениям. Представленная на Рис. 2 диаграмма собственных движений (СД) для $n=91$ КК нашего списка показывает, что некоторые из них имеют компоненты СД, значительно отличающиеся от среднего значения. Возможно, эти КК имеют кинематику, схожую с объектами гало. Ошибки измерения собственных движений гораздо меньше, чем ошибки лучевых скоростей, так что данное положение коричневых карликов на СД можно трактовать в пользу данного предположения.

Рис.2. Диаграмма собственных движений. Звезды с отличной от среднего кинематикой отмечены голубым (одиночные) и красным (двойные). Возможно также, что некоторые из объектов на периферии данной диаграммы также двойные, что искажает их СД за счет орбитального движения.

Распределение по звездной величине G представлено на Рис. 3. В каталоге (Reylé et al. 2021 [11]) приведены два варианта G-величины: Gmag взята из Gaia (24 КК) и Gest, приведенная авторами к величине G в перерасчете из других каталогов (n=67 КК). Для КК нашего списка имеется либо Gmag, либо Gest. На левой панели Рис. 3 представлено распределение по Gmag, а на правой панели – распределение по фотометрии для всей выборки коричневых карликов (Gmag + Gest).

Рис. 3. Распределение 24 КК по G, взятом из Gaia, – левая панель, вся выборка (добавлены G-величины, определённые Reylé et al. (2021) [11]) – правая панель.

Таблица 2. Спектральные классы КК, представленных на Рис.3 (левая панель).

SpType	GCode	Gmag
L7.5	3	16.945
L3.5	3	17.521
L5.5	3	17.952
T1	3	18.056
L5.5	2	18.294
L6	3	18.354
L6.5	2	18.462
L9	3	18.598
L5	3	18.678
L4.5	3	18.807
L6	3	19.267
T2	3	19.487

SpType	GCode	Gmag
L9	3	19.546
L5.5	3	19.561
L7.5	3	19.575
L7	3	19.818
L8.5	3	19.913
T6	3	20.035
L7	3	20.071
L8	3	20.138
T1.5	3	20.161
T6	3	20.225
T5.5	3	20.300
T6	3	20.663

На Рис. 3 заметна бимодальность, которая вызвана, возможно, малой статистической значимостью выборки. Возникает вопрос о том, может ли бимодальность распределения на Рис. 3 быть связана со спектральным классом, в которой каждый пик может характеризоваться своим T- или L-классом. Данные из оригинального каталога (Reylé et al. 2021 [11]) о спектральном классе КК, представленных на Рис.3 (левая панель), собраны в

Таблице 2. Колонки в Таблице 2 содержат: SpType – спектральный класс; GCode определяет, откуда получена G-величина: GCode=3 – из GEDR3, GCode=2 – из GDR2; Gmag – звездная величина в полосе G. Таблица 2 показывает, что, скорее всего, бимодальность распределения на Рис. 3 не связана со спектральным классом. Конечно, среди более слабых объектов Т-карликов больше, но прямая связь не прослеживается.

Известно, что классическая формула определения расстояния звезды от Солнца через параллакс ($r = 1/\varpi$) может давать большие ошибки при неточных параллаксах. Для проверки надёжности использования расстояния мы построили диаграмму «относительная ошибка параллакса – Gmag», показанную на Рис. 4. Как видно из Рис.4, ошибки параллаксов КК нашего списка не превышают 1%. Это позволило уверенно использовать для определения расстояния от Солнца классическую формулу.

Рис.4. Зависимость относительной ошибки параллакса (ε_{ϖ}) от величины G. Все звезды имеют относительную ошибку параллакса, не превышающую 1%.

3. ДИАГРАММА АПЕКСОВ

Для изучения кинематики КК мы использовали диаграмму апексов (описание метода см. в Churina, Reva, Vereshchagin, 2001 [16]), построенную в галактической системе координат, LV-диаграмма – Рис. 5. Для этого наблюдаемые скорости в системе координат, связанной с Солнцем, пересчитаны в систему, относящуюся к Центру Галактики. Параметры вектора скорости Солнца были приняты равными: $U=11.1$ км/с, $V=247.21$ км/с и $W=7.25$ км/с (Schönrich et al. 2010 [17]). На Рис. 5 приведена диаграмма апексов звезд каталога (Reylé et al. 2021 [11]). Заметны точки, отклоняющиеся от среднего. Для этих звезд ошибка лучевой скорости значительно превышает саму величину. Возможные причины отклонения обсуждаются в этом разделе.

Рис.5. Диаграмма положения апексов в галактической системе координат 13 КК каталога (Reylé et al., 2021 [11]).

Коричневый карлик с номером Gaia EDR3 1589250088362827776 на Рис. 5 показывает существенно отличающееся от среднего направление движения в пространстве и значительную скорость относительно Солнца, см. Таблицу 3. В Таблице 3 приведены параметры для данного КК из каталога Reylé et al. (2021) [11]. Относительная ошибка лучевой скорости (по данным GEDR3) превосходит 100%. Большую лучевую скорость для этого объекта подтверждает еще одно исследование, основанное на изучении свойств холодных КК и сопоставлении различных данных из SDSS и Gaia, по оценкам которого скорость равна -336.898 км/с (Kiman R. et al. 2019 [18]).

Таблица 3. Данные для ID Gaia EDR3 1589250088362827776 по данным SIMBAD.

Параметр	Значение
Seq	514
Gaia EDR3	1589250088362827776
Name	2MASSW J1515008+484742
ObjType	BD
RA_ICRS	228.753554351
DE_ICRS	+48.794802694
plx, мсд	101.9645
e_plx, мсд	0.2567
pmRA, мсд/год	-938.043888510 ± 0.236
e_pmRA, мсд/год	0.236408670
pmDE, мсд/год	1464.629577793 ± 0.283
e_pmDE, мсд/год	0.283122600
RV, км/с	-177.0 ± 197
e_RV, км/с	198.0

Коричневые карлики – это объекты с $T_{eff} \approx 500 - 2000$ К, $\log g \approx 5$, часто с особенностями в линиях TiO, VO, H₂O, CH₄, которые отсутствуют в "звёздных" шаблонах,

у карликов могут отсутствовать линии в нужных диапазонах. Коричневые карлики – объекты слабые, чем больше звездная величина, тем хуже соотношение сигнал / шум спектра. Низкотемпературные объекты ($T < 4000$ K) часто "не распознаются" или получают ошибочные параметры, включая лучевую скорость. Точность измерения доходит до 200 км/с (Abazajian et al. 2009 [19]; Pourbaix et al. 2005; [20]; Grieves et al. 2017 [21]). Это может быть обусловлено рядом причин: 1) быстрое вращение звезд, из-за чего линии в спектре расширяются, и ошибки в определении скорости могут быть большими; 2) использование одного значения лучевой скорости для всех линий спектра, что может привести к дополнительным неопределенностям; 3) кроме случайных ошибок, в общую ошибку измерения лучевой скорости входит погрешность, возникающая из-за несоответствия шаблонов. Детальные спектры коричневых карликов класса L приведены в Suarez and Metchev (2023) [22].

4. ДВОЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Напомним, что распределение по звездной величине на Рис.3 показывает бимодальность. Это может быть связано с тем, что часть объектов – двойные и, возможно, их блеск суммируется при близком прохождении. Либо, если это тесные двойные, которые не разделены при наблюдениях. В этом случае измеренная звездная величина отличается от истинной. Мы обнаружили пять КК нашего списка в каталоге WDS (Mason et al. 2001 [23]), Таблица 4, Таблица 5. Знания о двойственности позволили учесть влияние кратности на общую картину кинематики звёзд нашего списка, в частности — путём придания меньшего веса данным расчётов их орбит, которые приводятся в следующем разделе для определения принадлежности каждого из коричневых карликов к той или иной подсистеме. Это связано с возможным влиянием скорости орбитального движения на измерение пространственной скорости звезды. В Таблице 4 приведены номера WDS, найденные для КК нашего списка и параметры, посчитанные нами: координаты в прямоугольной галактической гелиоцентрической системе координат и пространственные скорости. Нами использована прямоугольная галактическая гелиоцентрическая система координат, в которой ось X направлена к Центру Галактики ($l = 0^\circ$, $b = 0^\circ$), ось Y – в направлении вращения Галактики ($l = 90^\circ$, $b = 0^\circ$), ось Z – на Северный полюс Галактики ($b = 90^\circ$). Та же система координат применена и для пространственных скоростей.

Таблица 4. Номера WDS [23], найденные в SIMBAD для КК нашего списка и параметры, посчитанные в данной работе.

GaiaID	WDS	x, пк	y, пк	z, пк	U, км/с	V, км/с	W, км/с
5353626573555863424	J10493-5319AB	0.52	-1.92	0.18			
6412596012146801152	J22034-5647Ba,Bb	2.25	-1.00	-2.75			
2794735086363871360	J00363+1821A	-2.92	5.52	-6.10	-40.28	-4.30	-11.82
1227133699053734528	J14164+1348A	3.76	0.21	8.49	-35.92	4.81	-79.39
3303349202364648320	J03554+1134AB	-7.86	0.25	-4.71	-5.43	-26.74	-15.57

В Таблице 5 приведены данные из WDS для этих КК: RAJ2000, DEJ2000 – координаты в экваториальной системе координат; номер по WDS; Comp – компоненты двойной системы; Obs1, Obs2 – годы наблюдения 1 и 2; sep1, sep2 – угловое расстояние между компонентами в момент наблюдения 1 и 2 соответственно; mag1, mag2 – звездная величина 1 и второго компонента соответственно; SpType – спектральный класс.

Таблица 5. Данные WDS [23] для КК нашего списка.

RAJ2000, °	DEJ2000, °	WDS	Comp	Obs1, год	Obs2, год	sep1 arcsec	sep2 arcsec	mag1 mag	mag2 mag	SpType
009.0673750	+18.3528889	00363+1821		2008	2008	0.1	0.10	12.300	15.10	
058.8473750	+11.5621389	03554+1134		2008	2008	0.1	0.10	12.000	12.80	
162.3283750	-53.3184167	10493-5319		1984	2020	1.8	1.20	15.500	15.90	L7.5+T0.5
214.1003333	+13.8074167	14164+1348		2003	2010	9.6	8.80	21.900	26.00	L7+T7.5
330.8402083	-56.7858611	22034-5647	AB	1999	2010	402.3	403.10	4.830	24.00	K4V+T1
331.0438333	-56.7827222	22034-5647	Ba,Bb	2003	2013	0.6	0.50	24.100	26.60	T1+T6

Рис.6. Распределение пространственной скорости звезд нашего списка. Синим цветом – одиночные КК, красным – двойные. Звезда с пространственной скоростью $V_{space} = 194.6$ км/с (крайняя правая синяя колонка) – GEDR3 1589250088362827776.

На Рис.6 показано распределение пространственной скорости коричневых карликов нашего списка, отдельно для одиночных и двойных. Как видно, скорости двойных КК не отличаются от таковых одиночных. Основная часть коричневых карликов имеют небольшие скорости. Единственный КК, имеющий большую скорость, – это GEDR3 1589250088362827776, о котором речь шла выше.

5. ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ОРБИТ

Мы провели численные расчеты орбит КК с применением пакета *galpy* (Bovy, 2015 [24]). Время интегрирования – 500 млн лет назад. Посчитано 10 000 шагов. Метод интегрирования – Рунге-Кутта 4 порядка. Использована классическая трехкомпонентная модель Галактики MWP2014. Результаты расчетов даны в Таблице 6.

Для КК Gaia EDR3 1589250088362827776, положение орбиты в декартовой галактоцентрической системе координат приведено на Рис. 7.

Коричневый карлик Gaia EDR3 1589250088362827776 имеет ошибку лучевой скорости, которая превышает значение самой скорости. Для ее учета были рассчитаны еще 2 траектории орбиты с лучевыми скоростями, равными \pm ошибка скорости: $V_r + \sigma_{V_r} = -127$ км/с и $V_r - \sigma_{V_r} = -227$ км/с. Очевидно, что при $\sigma_{V_r}=198$ км/с ограничить разброс параметров по такой орбите очень сложно, поэтому ошибка была снижена до 50 км/с. Влияние ошибки лучевой скорости показано на Рис. 8.

Рис. 7. Полученная 3D орбита Gaia EDR3 1589250088362827776 (черным) и Солнца (желтым) в декартовой галактоцентрической системе координат (верхняя панель) и проекции орбиты на плоскости XY (левая нижняя панель) и XZ (правая нижняя панель).

Рис. 8. Оценка влияния ошибок лучевой скорости для КК Gaia EDR3 1589250088362827776. Желтым показана орбита Солнца, черным – орбита данного КК, серым – область между двумя орбитами с $V_r + \sigma_{V_r}$ и $V_r - \sigma_{V_r}$.

Кинематика КК Gaia EDR3 1589250088362827776 свидетельствует о его возможной принадлежности к гало Галактики из-за достаточно вытянутой орбиты ($e=0.41$) и $Z_{\max} = 4.34$ кпк. Можно предположить, что данный объект когда-то входил в двойную систему, которая, распавшись, придала ему дополнительный импульс. Однако для более точной оценки его происхождения необходимы надежные данные о его химическом составе.

Таблица 6. Результаты численных расчетов для КК нашего списка – орбитальные параметры коричневых карликов.

Имя	Gaia DR3	Орбитальный эксцентриситет (e):	Максимальная высота над плоскостью Галактики (Z_{\max}) [кпк]:	Радиус перицентра (r_{peri}) [кпк]	Радиус апоцентра (r_{ap}) [кпк]	Вертикальное действие (J_z) [км/с·кпк]	Полная энергия (E) [(км/с) ²]
V488 Нya	5753687109122994048	0.07	0.10	7.67	8.83	0.39	-50006.00
2MASS J06073908+2429574	3426333598021539840	0.09	0.19	8.02	9.61	1.06	-46614.57
2MASSW J1507476-162738	6306068659857135232	0.05	0.52	7.77	8.56	8.23	-50404.53
WISEP J180026.60+013453.1	4468009917744160000	0.04	0.09	8.02	8.76	0.27	-49153.79
2MASSW J2148162+400359	1954170404122975232	0.07	0.06	7.62	8.82	0.13	-50209.13
LSPM J0036+1821	2794735086363871360*	0.10	0.07	7.80	9.52	0.14	-47503.29
CWISEP J181006.00-101001.1	-	0.16	0.60	6.15	8.45	10.34	-56036.58
2MASS J06523073+4710348	954697944875755136	0.10	0.04	8.15	10.00	0.06	-45169.36
2MASS J14162408+1348263	1227133699053734528*	0.14	1.71	8.08	10.74	47.97	-42796.60
2MASS J03552337+1133437	3303349202364648320*	0.07	0.11	7.23	8.3	0.46	-53145.67
2MASS J17502484-0016151	4371611781971072768	0.12	0.52	8.06	10.19	6.64	-44777.79
2MASS J18212815+1414010	4485574134969389312	0.11	0.07	8.04	9.93	0.14	-45653.98
2MASSW J1515008+484742	1589250088362827776**	0.41	4.34	4.13	9.87	239.44	-54173.64

* WDS

** Рис.6

Эксцентриситет орбиты звезды вокруг центра Галактики и ее возраст связаны следующим образом (Cubarsi, Stojanovic, and Ninkovic, 2021 [25]): как правило, старые звезды движутся по сильно вытянутым орбитам ($e > 0.5$), а молодые обращаются вокруг центра Галактики по орбитам, близким к круговым (для большинства из них $e < 0.2-0.3$). Для 13 коричневых карликов, для которых в нашем списке определены лучевые скорости, мы посчитали эксцентриситеты орбит (e) и максимальное значение Z-координаты орбиты (Z_{max}). Полученные величины приведены в Таблице 6.

Связь между эксцентриситетом орбиты и принадлежностью объектов к различным звездным подсистемам Галактики приведена в Cubarsi et al. (2021) [25], где проанализированы орбитальные параметры большого количества звезд из Gaia DR2 и предложены границы между тонким диском, толстым диском и гало на плоскости " $e - Z_{max}$ " (эксцентриситет – максимальное удаление от плоскости Галактики). По полученным результатам расчетов (Таблица 6) видно, что большинство объектов имеют кинематику, характерную для тонкого диска. Наши данные e (Таблица 6) для 13 коричневых карликов распределены следующим образом. Диапазон эксцентриситетов большинства КК из нашего списка: $e = 0.04-0.16$, что укладывается в область тонкого диска. КК Gaia EDR3 ID 1589250088362827776, выделяется экстремальным значением $e = 0.41$ и значением $Z_{max} = 4.3$ кпк. Его положение соответствует области, типичной для объектов гало или "горячих" представителей толстого диска.

Таким образом, наша выборка включает представителей двух кинематически разных популяций: основное население тонкого диска и одиночный объект с большим эксцентриситетом, вероятно, не связанный с этой подсистемой. Получилось, что среди близких КК встречаются объекты, обладающие экстремальными кинематическими характеристиками и, возможно, особой историей формирования.

6. ВЫВОДЫ

На основе данных из каталога Reylé et al. (2021) [11] был составлен список коричневых карликов (КК), находящихся в пределах 10 пк от Солнца. Из них удалось выделить 13 объектов, для которых известны все компоненты пространственной скорости, включая лучевую. Это позволило провести численное моделирование их орбит в рамках классической модели Галактики с использованием пакета *galpy* (Bovy, 2015 [24]). Полученные орбитальные параметры дают представление о динамической эволюции этих объектов. Выделены широкие двойные системы по каталогу WDS, проведен анализ различия скоростей у двойных и одиночных объектов.

Распределение эксцентриситетов коричневых карликов из нашей выборки демонстрирует узкий интервал значений эксцентриситетов $e = 0.04 - 0.16$, что говорит о сравнительно однородном возрасте большей части объектов и их принадлежности к одной

кинематической подсистеме. Это может указывать на сходные условия их формирования в пределах «молодого» тонкого диска.

Большинство КК поднимаются над плоскостью Галактики на высоту до 0.6 кпк, что также указывает на их принадлежность к популяции тонкого диска. Это согласуется с предположением об их относительной молодости (Cubarsi et al., 2021 [25]), так как звезды тонкого диска имеют практически круговые орбиты и малые осцилляции по Z координате.

Исключением из общей картины является коричневый карлик с GEDR3 1589250088362827776 (2MASSW J1515008+484742), который демонстрирует эксцентриситет орбиты $e = 0.41$ и достигает высоты $Z_{\max} = 4.34$ кпк. Такая кинематика характерна для объектов гало, обладающих вытянутыми орбитами и высокими пространственными скоростями. Предполагается, что этот КК либо принадлежит гало, либо был динамически «выброшен» в гало, возможно, в результате распада двойной системы или взаимодействия с массивными объектами в Галактике. Добавим, что статус коричневого карлика 2MASS J14162408+1348263 ($e = 0.14$ и $Z_{\max} = 1.71$ кпк) остался дискуссионным. Маловероятно, что его Z_{\max} свидетельствует о принадлежности к тонкому диску.

Проведенный анализ показал, что среди ближайших КК существенная доля входит в состав одиночных систем. Установлено, что двойственность не оказывает статистически значимого влияния на пространственные скорости КК, однако ее учет важен при построении орбит из-за возможного вклада орбитального движения в измеренную кинематику.

БЛАГОДАРНОСТИ

В этой работе использовались данные миссии Gaia Европейского космического агентства (ESA) (<https://www.cosmos.esa.int/gaia>), обработанные Консорциумом обработки и анализа данных Gaia (DPAC, <https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dpac/consortium>). Финансирование DPAC было предоставлено национальными учреждениями, в частности учреждениями, участвующими в Многостороннем соглашении Gaia. Веб-сайт миссии Gaia: <https://www.cosmos.esa.int/gaia>. Веб-сайт архива Gaia: <https://archives.esac.esa.int/gaia>. В этом исследовании использовалась база данных SIMBAD (<http://cds.u-strasbg.fr>), работающая в CDS, Страсбург, Франция. Авторы благодарны рецензенту за полезные замечания позволившие улучшить нашу работу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. D. S. Spiegel, A. Burrows, J. A. Milsom, *Astrophys. J.* **727**, 57 (2011).
2. G. Chabrier et al. arXiv preprint astro-ph/0509798 (2005).
3. A. Burrows, W. B. Hubbard, D. Saumon, J. I. Lunine, *Astrophys. J.* **406**, 158 (1993).
4. F. C. Adams, G. Laughlin, *Reviews Modern Phys.* **69**, 337 (1997).
5. E. E. Salpeter, *Astrophys. J.* **121**, 161 (1955).

6. *P. Kroupa*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **322**, 231 (2001).
7. *G. Chabrier*, *Pub. Astron. Soc. Pacific.* **115**, 763 (2003).
8. *P. Kroupa et al.* *Planets, stars and stellar systems*, Springer, Dordrecht p. 115 (2013).
9. *J. D. Kirkpatrick et al.* *Astrophys. J. Suppl. Ser.* **271**, 55 (2024).
10. *V. J. S. Béjar et al.* *Astrophys. J.* **556**, 830 (2001).
11. *C. Reylé et al.* *Astron. and Astrophys.* **650**, A201 (2021).
12. *Gaia Collaboration, Brown A. G. A. et al.* *Gaia early data release 3-summary of the contents and survey properties*, *Astron. and Astrophys.* **649**, A1 (2021).
13. *Gaia Catalogue of Nearby Stars – GCNS* (Gaia collaboration, 2021) *VizieR Online Data Catalog*: J/A+A/649/A6/table1c
14. *D. Katz et al.* *Astron. and Astrophys.* **674**, A5 (2023).
15. *R. D. Scholz, A. Mints*, *Research Notes AAS.* **8**, 162 (2024).
16. *N. V. Chupina, V. G. Reva, S. V. Vereshchagin*, *Astron. and Astrophys.* **371**, 115 (2001).
17. *R. Schönrich, J. Binney, W. Dehnen*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **403**, 1829 (2010).
18. *R. Kiman*, *Astron. J.* **157**, 231 (2019).
19. *K. N. Abazajian et al.* *Astrophys. J. Suppl. Ser.* **182**, 543 (2009).
20. *D. Pourbaix et al.* *Astron. and astrophys.* **444**, 643 (2005).
21. *N. Grieves et al.* *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **467**, 4264 (2017).
22. *G. Suárez, S. Metchev*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **523**, 4739 (2023).
23. *B. D. Mason et al.* *Astron. J.* **122**, 3466 (2001).
24. *J. Bovy*, *Astrophys. J. Suppl. Ser.* **216**, 29 (2015).
25. *R. Cubarsi, N. Stojanović, S. Ninković*, *Astron. and Astrophys.* **649**, A48 (2021).